

POLAND

POLAND

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОЛЯТОВ ВИРУСА БЕШЕНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Базаров Мурат Ахмаджанович
Собиров Илхомжон Абдуллаевич
Солиев Бахтиёржан Чинобудинович
Тожибаева Мохларойим Хайрулло кизи

Андижанский институт сельского хозяйства и агротехнологий
(Узбекистан)

Вазиров Шерали Сафаралиевич
Таджикский аграрный университет имени Шириншох Шотемур
(Таджикистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10002328>

Abstract

The article summarizes the results of studying the molecular genetic characteristics of rabies virus isolates in the Republic of Tajikistan.

The rabies virus isolated in Tajikistan, according to antigenic determinants, coincides with the Afghan, Azerbaijani, Turkish and Israeli viruses by 100, 93, 90 and 78 percent, respectively.

PCR can be used as an additional diagnostic test for animal rabies.

Аннотация.

В статье обобщены результаты изучения молекулярно-генетической характеристики изолятов вируса бешенства в республике Таджикистан.

Вирус бешенства, выделенный в Таджикистане, по антигенным детерминантам совпадает с Афганистанским, Азербайджанским, Турецким и Израильским вирусом соответственно на 100, 93, 90 и 78 процентов.

ПЦР можно использовать как дополнительный диагностический тест при бешенстве животных.

Ключевые слова: вирус бешенство, метод флюоресцирующий антител, Полимеразная цепная реакция, иммуноферментный анализ, собаки, КРС.

Введение

Бешенство (*Rabies*) – вирусная инфекционная болезнь природно-очагового типа, смертельная для человека и многих видов домашних и диких животных, выражающееся поражением центральной нервной системы. Болезнь регистрируется на территории 80 стран мира в том числе и в Таджикистане. В настоящее время классическое бешенство не регистрируется в основном на островах - Япония, Новая Зеландия, Гавайи, Австралия и Антарктика.

В связи с тем, что бешенство является летальной инфекцией, и имеет важное социальное значение, необходима точная и своевременная диагностика этой болезни, особенно в случае опасности передачи бешенства человеку. В Таджикистане для диагностики бешенства используются методы, которые имеют некоторые недостатки. В частности, постановка биопробы на мышах может занимать до 30 дней.

Анализ литературы и методология

В связи с этим, немаловажным является изучение молекулярно-биологических характеристик полевых изолятов вируса бешенства, циркулирующих на территории Таджикистана, с целью разработки методов, позволяющих выявлять полевые изоляты вируса бешенства. Для этих целей могут быть использованы ПЦР, и нуклеотидное секвенирование. С помощью указанных методов можно проводить генотипирование полевых изолятов вируса бешенства. Благодаря использованию нуклеотидного секвенирования, было выявлено несколько новых генотипов вируса бешенства.

Таким образом, актуальной задачей является усовершенствование существующих методов лабораторной диагностики, а также разработка современных методов, на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР) и нуклеотидного секвенирования, позволяющих выявлять и дифференцировать полевые изоляты вируса бешенства. Существенным моментом в борьбе и профилактике бешенства является необходимость совершенствования методов выявления антирабических антител в сыворотках крови вакцинированных животных с целью постоянного контроля эффективности и безопасности антирабических вакцин.

Обсуждение

Для идентификации изолятов вируса бешенства использовали ОТ-ПЦР. Реагенты для реакции были любезно предоставлены Агентством ветеринарных лабораторий Вейбридж, Великобритания.

Постановка реакции была проведена согласно протоколу к диагностическому набору. Было проведено 45 циклов амплификации. Место, вид, количество исследованных животных, результаты ОТ-ПЦР приведены в Таблице 1. Как видно из таблицы 1 из 14 исследованных проб в 7 выявлена РНК вируса бешенства. При этом из 7 положительных случаев 4 приходится на долю собак, по одному на долю крупного и мелкого рогатого скота, и волка. Проба сурка из Джиргатальского района и 2 пробы от летучих мышей города Кайра- кум дали отрицательный

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

результат в ОТ-ПЦР. Результаты ОТ-ПЦР в реальном времени приведены на рисунках 1 и 2, а электрофореграмма амплификации участка РНК вируса бешенства на рисунке 3.

Результаты исследования проб на бешенство в ОТ-ПЦР

Таблица 1

№	Район	Вид животного	Ко-во проб	Пол-ные в ОТ ПЦР
1	Файзабад	КРС	2	1
		Собака	1	0
2	Вахдат	Собака	1	1
3	Рудаки	Собака	2	2
4	Лахш	Сурок	1	0
5	Мургаб	МРС	1	1
		Волк	1	1
6	Таджикабад	Собака	1	0
7	г.Душанбе	Собака	2	1
8	г.Гулистон	Летучая мышь	2	0
			Всего 14	Всего 7

Рис.1. Результаты полимеразной цепной реакции реальном времени с использованием TaqMan на бешенство

Примечание: ПК- положительный контроль; ОК-отрицательный контроль; образец 1 – головной мозг КРС Файзабадского района;

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

образец 8 –головной мозг собаки Вахдатского района; образец 9 - головной мозг собаки из г.Душанбе; образец10–головной мозг собаки района Рудаки.

Рис.2. Результаты ОТ-ПЦР с использованием TaqMan материалов из Мургабского района на бешенство

Примечание: ПК – положительный контроль; ОК-отрицательный контроль; образец 1-головной мозг МРС; образец– 2головноймозгволка.

Рис.3. Электрофоре грамма амплификации ПЦР вируса бешенства.

Была изучена степень антигенного родства полевого изолята вируса бешенства Файзабадского района. На Рисунке 4 показана степень антигенного родства полевого изолята вируса бешенства Файзабадского района.

Как видно из рисунка 4, Файзабадский изолят вируса бешенства

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

(на рисунке вирус показан красной пунктирной линией) по антигенному варианту совпадает на 100% с Афганистанским, на 93% с Азербайджанскими на 90% с Турецким вирусом бешенства.

Рис. 4. Дендрограмма Файзабадского изолята вируса бешенства по антигенному родству.

Нами проведен сравнительный анализ чувствительности РИФ и ПЦР при диагностике бешенства животных (Таблица 2).

Результаты сравнительной чувствительности РИФ и ПЦР при бешенстве животных

Таблица 2

№	Район	Вид животного	РИФ	ПЦР
1	Балхи	Собака	+	+
2	Балхи	Собака	+	+
3	Лахш	Собака	+	+

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

4	Леваканд	Собака	-	-
5	Леваканд	КРС	+	+
6	Леваканд	Собака	+	+
7	Рудаки	Собака	-	+
8	Рудаки	Собака	-	-
9	Кушониен	Собака	+	+
10	Кушониен	КРС	-	-
11	Кушониен	Собака	-	-
12	Джайхун	Собака	-	-
13	Джайхун	Собака	+	+
14	Темурмалик	КРС	+	+
15	Темурмалик	Собака	+	+
16	Бохтар	Собака	+	+
17	Яван	Собака	+	+
18	Яван	Собака	-	-
19	Шахритуз	КРС	+	+
20	Шахритуз	Собака	+	+
21	г.Душанбе	Собака	+	+
22	г.Душанбе	Собака	+	+
23	г.Душанбе	Ослы	+	+
24	г.Душанбе	Собака	-	+
25	Нурек	Собака	-	+
26	Файзабад	Собака	+	+

Методом случайной выборки из архива Национального центра ветеринарной диагностики Республики Таджикистан были отобраны 26 проб мозгового материала для сравнительной чувствительности РИФ и ПЦР при бешенстве.

Как видно из таблицы 2 результаты РИФ и ПЦР в 23 (88,5%) случаях из 26 совпадают. В трех случаях материалы, давшие РИФ отрицательный результат в ПЦР дали положительный результат.

Таким образом, ПЦР более чувствительна, чем РИФ, и может быть использована как дополнительная реакция при диагностике бешенства.

ЗАКЛЮЧЕНЕ

Нами показано, что изолят вируса бешенства с Файзабадского района по антигенному варианту совпадает на 100% с

Афганистанским, на 93% с Азербайджанским, на 90% с Турецким и на 78% с Израильским вирусом.

Таким образом, с помощью ОТ-ПЦР к эпитомам вируса бешенства показана степень антигенного родства вируса бешенства, циркулирующего в Таджикистане с вирусами из других стран.

Результаты сравнительного анализа чувствительности РИФ и ПЦР показало, что ПЦР выявляет больше положительных на бешенство животных, чем РИФ. ПЦР можно рекомендовать в качестве диагностического теста при диагностике бешенства животных.

Литература:

1. Макаров В.В., Воробьев А.А . Актуальные проблемы бешенства: природная очаговость, методология исследования и контроля в центре России. [Текст] Ж. Ветеринарная патология 2004. №3. Стр.102-116.
2. Метлин А. Е. Молекулярно- биологические характеристики полевых изалятов и аттенуированных штаммов вируса бешенства: дисканд.вет. наук.2004.-Стр.26.
3. .Метлин А.Е. Диагностика бешенства животных с использованием реакции иммунофлюоресценции // Ветеринария сельскохозяйственных животных. 2007. №3. Стр. 29-33.
4. . Метлин А.Е. Чернышева Е.В., РыбаковС.С. Бешенство животных эпизоотология, меры борьбы и перспективы. Ветеринария Кубани.2009.- №6. Стр. 2-4.
5. Bleck P T, Rupprecht CE. Rabies virus. In: Mandell, Douglas, and Bennett's. Princip lesand Practiceof Infectious Diseases, 5 thedn//Churchill Livingstone 2002.P. 1811 1820